

YOSH AVLOD UCHUN SIFATLI TA'LIMNI TA'MINLASH VA KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH

Qodirjonov Kamoliddin Kaxramonovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Harbiy tayyorgarlik kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357433>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish borasidagi dolzarb muammo va taklif hamda kamchiliklar shuningdek, yutuqlar yoritib o'tilgan. Jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy, huquqiy, psixologik va boshqa muammolar mavjudligi yozilgan.

Kalit so'zlar: yosh avlod, ta'lim-tarbiya, ta'lim sfati, qonun, ijtimoiy, huquqiy, psixologik, tarbiya.

Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamlı islohatlar zamirida, avvalo, inson manfaatlarini himoya qilish, uning huquq va erkinliklari ta'minlash vazifasi mujassam. Mamlakatimizda voyaga yetmaganlar huquq-erkinliklarini ta'minlash, ularning qonuniy manfaatlarini muhofaza etish, eng asosiysi, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

So'nggi yillarda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatchilik soni ortmoqda. Jahonda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy o'zgarishlar, jamiyatning ma'naviy-axloqiy hayotidagi yangiliklar ham bunga o'z ta'sirini o'tkazaypti, albatta.

Jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy, huquqiy, psixologik va boshqa muammolar birinchi navbatda yoshlar hayotida aks etadi. Boshqacha aytganda, yoshlar muammolari jamiyatdagi muammolarning muhimi hisoblanadi. Xususan, O'zbekistonda 14–30 yoshdagi jami doimiy aholi soni 9 million 654 ming 351 nafarni tashkil etmoqda. Yoshlarning 4 954 910 nafarini o'g'il bolalar, 4 730 654 nafarini qiz bolalar tashkil qiladi. 2022-yil 1-yanvar holatiga mamlakatda 0–14 yoshdagi jami bolalar soni 10 million 518 ming 483 nafarni tashkil etgan. Mamlakatimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan ziyod. Bu – aholining qariyb 55 foizini tashkil etadi.¹

Buyuk vatandoshimiz shayx ur-raisi Abu Ali ibn Sino yosh avlod tarbiyasining ibtidosi qanday va nimalar bilan bo'lishi haqida quyidagilarni aytgan edi: “Yosh bola boshlang'ich ta'lim va tilga doir qoidalarni yod olganidan keyin u mashg'ul bo'lishi mumkin bo'lgan kasb-hunar va san'atga moyilligiga qarab, uni shunga yo'llaymiz. Agar u kotiblikni xohlasa, til, xat yozish, nutq so'zlash va odamlar bilan muomala qilish kabilarga dalolat qilamiz. Albatta, bu o'rinda, bolaning mayli ahamiyatga ega”. Binobarin, aholisining yarmidan ko'prog'i yoshlardan iborat bo'lgan mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o'z qat'iy pozitsiyasiga ega, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmagan, maqsadga intiluvchan, serg'ayrat, vatanparvar, sadoqatli, komil shaxslar sifatida tarbiyalash Yangi O'zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari safidan o'rin olishining muhim omili ekanini mamlakat rahbari va hukumat yaxshi anglaydi. Darhaqiqat, bugungi kunda yoshlarni chalg'ituvchi, ularni o'z domiga

¹ <https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-14-30-yosh-oraligidagi-yoshlar-soni-ortdi>.

tortishni istovchi turli kuchlar ko‘payib boryapti. Eng achinarlisi, dunyoning qaysi burchagida biror jinoyat sodir etilsa, albatta, bu jarayonda yoshlarning “qo‘lidan” foydalanilyapti.²

Yoshlar tarbiyasi har bir davrning o‘ta dolzarb masalasi bo‘lib kelgani ayni haqiqat. Muarrixlarning yozishicha, Gerodot Sharqqa qilgan safarlari chog‘ida Misr ehromlaridagi bir bitikka ajablangan: “Yoshlarning tarbiyasi buzilib ketyapti. Nima qilish kerak?!” Muarrix bu yozuvni o‘qiganiga ham ikki ming yildan oshib ketdi. Yozuvning bitilganiga esa, kim bilsin qancha vaqt bo‘lgan? Demak, yoshlar masalasi hamisha o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan, bunga hamma davrlarda ham turli darajada munosabat bildirilgan ekanda.

O‘z navbatida, O‘zbekistondagi barcha o‘zgarishlarning negizi hisoblangan ta‘lim-tarbiya tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda. Ayni vaqtda ta‘lim, shu jumladan, ijtimoiy soha uchun xarajatlar miqdori davlat byudjeti xarajatlari umumiy qiymatining yarmidan ko‘prog‘ini tashkil etmoqda. Tabiiyki, har qanday davlat ham bunday katta xarajatlarni ko‘tara olmaydi, ammo qanchalik og‘ir bo‘lmasin, buning uchun zarur mablag‘ va resurslar izlab topilmoqda. Davlat rahbari mazkur xarajatlarni xarajat emas, balki kelajak uchun qo‘yilgan eng samarali sarmoya deb hisoblab, ta‘lim darajasi va sifati har qanday davlatning istiq-bolini belgilab beradigan muhim omil ekanini ta‘kidlamoqda. Buning yaqqol misoli sifatida yurtimizda 2023-yil “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili” deb nomlandi. Haqiqatan ham, ta‘lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir. Islohotlarning taqdiri, natijasi, birinchi navbatda, kadrlar saviyasiga, ularning davr va taraqqiyot talablariga nechog‘li javob bera olishiga bog‘liq.

Davlatimiz rahbari 1-oktyabr “O‘qituvchilar va murabbiylar” kuni munosabati bilan so‘zlagan nutqida keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O‘zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta‘lim tizimida ham tub islohotlar olib borilayotganiga to‘xtalib, “Biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta‘lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya‘ni Uchinchi Renessans poydevo-rini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak” deb ta‘kidlab o‘tdilar.

Bugun jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz yechish qiyin. Zero, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu – ilm-fan, ta‘lim va tarbiya ekanligi isbot talab qilmas haqiqatdir. Hozir jahonning yetakchi davlatlarida ham ta‘limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanmoqda.

Chuqur bilim va hayotiy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan, intellektual rivojlangan yoshlarni tarbiyalash, pirovardida, Yangi O‘zbekiston-ning qisqa muddatlarda rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishini ta‘minlashda maktablarda berilayotgan ta‘lim-tarbiya nihoyatda muhim o‘rin tutishi sababli keyingi besh yilda bu borada ko‘plab me‘yoriy hujjatlar va dasturlar qabul qilindi. Natijada yoshlarni kasbga yo‘naltirish ishlariga e‘tibor kuchaytirildi, amaliy mashg‘ulotlar hajmi ko‘paytirildi, moddiy-texnik baza yangilanib, xalqaro andozalar darajasidagi ilg‘or texnologiyalar joriy etilmoqda. Keng va yorug‘, shinam xonalar, so‘nggi rusumdagi o‘quv qurollari va uskunalari yoshlarning puxta bilim olishi uchun xizmat qilmoqda. Belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi kutilgan ijobiy natijalarni berdi. Yoshlarda ta‘lim-tarbiya tizimni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar davom etmoqda va bu jarayon kelgusida ham to‘xtamaydi.

² O‘zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi. Ichki ishlar organlarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash yo‘nalishidagi faoliyatining dolzarb masalalari *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024 yil 7 iyun)* B. 56-60.

Shu maqsadda mamlakatimizda maktab ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim qayta joriy etildi. Viloyatlarda yangi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalari sezilarli darajada kengaytirildi. Sirtqi va kechki oliy ta'lim shakllari tiklandi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 18 million kishidan ortiq bo'lgan 18–30 yoshlilar orasida rasmiy ishsizlik 17 foiz yoki 844 ming nafarni tashkil etishini ma'lum qildi. Yoshlar muammolarini hal etish uchun hududlarda sektor rahbarlari mas'ul bo'ladi. Yoshlar muammolari bo'yicha ishlar ikkita muhim yo'nalishda tashkil qilinishi zarurligini ko'rsatib o'tdi. Birinchisi – yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'qitish orqali ularning bandligini ta'minlash bo'lsa, ikkinchisi – yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish deb ta'kidladilar.³

Bugungi kunda ishsiz yoshlarni doimiy daromad manbai bilan ta'minlash va mehnat faolligini oshirish maqsadida ularni kasb-hunarga va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha tizimni to'liq joriy etish, o'qishga jalb qilingan yoshlar qamrovini kengaytirish maqsadida mahalla kasb-hunarga o'qitish maskanlari tarmog'ini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari, har bir tumanning imkoniyati va rivojlanish yo'nalishidan kelib chiqib, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan yoshlarga 0,1 gektardan 1 yer maydonlari ajratish, yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari, startap va g'oyalari yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish lozim.

Qiziqish shaxsning muhim psixologik xususiyati bo'lib, unda insonning individual xususiyati bevosita mujassamlashadi. Qiziqish insonlarning dunyoqarashi, e'tiqodlari, ideallari, yani uning oliy maqsadlari, orzu niyatlari, orzu umidlari bilan bevosita bog'liq. Qiziqishning psixologik mohiyatidan kelib chiqib, intilish, faollik, ichki turtki ehtiyojni ro'yobga chiqarish manbai rolini bajaradi. Qiziqish quyidagi turlarga ajratiladi:

- *mazmuniga ko'ra*: shaxsiy va ijtimoiy;
- *maqsadga ko'ra*: bevosita va bilvosita;
- *ko'lamiga ko'ra*: keng va tor;
- *darajasiga ko'ra*: barqaror va beqaror.

Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan holda o'zlashtirishda, shaxs qobiliyati, zehni, uquvchanligini rivojlan-tirishga, olamni mukammalroq tushunishga, bilim saviyasining kengayishiga yordam beradi. Qiziqishning maqsad jihatidan farqi bevosita va bilvosita namoyon bo'ladigan qiziqishlarning voqelik, jismlar va hodisalarning emotsional jozibaliligi, his-tuyg'ularga ega bo'lishligi, tashqi ta'sirlarga beriluvchanligi tufayli vujudga keladi. Bevosita qiziqishlar o'rganilayotgan narsaning ma'nosi bilan uning shaxs faoliyati uchun ahamiyati mos tushgan taqdirda paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham kasb tanlashda kasb tanlashga undovchi ta'sirlarning ahamiyati katta.⁴

Yuqoridagi keltirilgan keng imkoniyatlardan kelib chiqib, yoshlar uchun sifatli ta'limni ta'minlash va kasb-hunarga yo'nalti-rishda quyidagi jihatlariga alohida e'tibor berilishi lozim deb o'ylaymiz:

– yoshlar ta'lim-tarbiyasi va himoyasi uchun ota-ona mas'uliyatini oshirish borasida keng jamoatchilik nazoratini kuchaytirish;

³ <https://daryo.uz/2021/01/27/shavkat-mirziyoyev-ozbekistondagi-18-30-yoshlilar-orasidagi-rasmiy-ishsizlar-sonini-malum-qildi>.

⁴ O'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi. Ichki ishlar organlarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash yo'nalishidagi faoliyatining dolzarb masalalari *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024 yil 7 iyun)* B. 56-60.

– yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash va barcha ko‘rinishdagi tahdidlardan himoya qilish bo‘yicha oila va ta‘lim muassasalari bilan ular o‘rtasida hamkorlikni tashkil etish;

– yosh avlodni ota-onaga nisbatan muhabbat va hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashga bag‘ishlangan ijodiy tadbirlarni, yoshlar ishtirokida tashkil etish;

– yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash;

– “Har bir oila – tadbirkor”, “Yoshlar – kelajagimiz”, “Hunarmandchilik” kabi tadbirlar mahallada o‘tkazilib, bunga yoshlarni keng jalb etish;

– oilada yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb etish;

– mahalla va oilada yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish;

– yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish kabilardan iborat.

Xulosa o‘rnida, avvalo, oilada yoshlarni qonunga nisbatan hurmat hissini o‘yg‘otib tarbiyalash muhim omil sanaladi. Ma‘lum-ki, huquqiy tarbiya uzluksiz bo‘lib, u yoshlikdan boshlab qo‘llanib borilishi maqsadga muvofiqdir. Bolalar maktabgacha tarbiya muassalaridayoq xulq-atvor qoidalaridan xabardor bo‘lishi, ma‘naviy va ba‘zi huquqiy normalar to‘g‘risida boshlang‘ich tushun-chalar olishi, kelgusida o‘quv davomida esa bu bilimlar kengaytirilishi va chuqurlashtirilishi huquqiy maqom kasb etishi zarur. Yoshlarga huquqiy tarbiya berishdan ko‘zlangan maqsadlardan biri – har bir yosh inson huquqiy madaniyatni o‘zlashtirib olishiga erishishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-14-30-yosh-oraligidagi-yoshlar-soni-ortdi>.
2. O‘zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi akademiyasi. Ichki ishlar organlarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash yo‘nalishidagi faoliyatining dolzarb masalalari *Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2024 yil 7 iyun)* B. 56-60.
3. <https://daryo.uz/2021/01/27/shavkat-mirziyoyev-ozbekistondagi-18-30-yoshlilar-orasidagi-rasmiy-ishsizlar-sonini-malum-qildi>.